

Karimova Sarvinozxon Xayrillo qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti

“Boshlang’ich ta’lim” yo’nalishi o’qituvchisi

Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari o’qish darslarida hikoyalar matni ustida ishlash

Annotatsiya

Bolalarni kitobga oshno qilish ularning juda kichik yoshlaridan amalga oshiriladi. Onalar, otalar, buvilar-u bobolar tomonidan kichik yoshdagi bolalarga aytib berilgan ertaklar yoki hayotiy voqealar bolalar qalbini go’zallashtirib, ularning ko’ngliga ilk ezgulik urug’larini ekilishiga, kelajakda esa o’zlari izlab, topib, qiziqib badiiy asarlar mutolaa qilishlariga dastlabki qadam vazifasini o’taydi. Maktabgacha ta’lim muassasalarining o’quv mashg’ullari tarkibida ham kichik asarlar ustida ish olib boriladi. 1-sinfning o’quv va yozuv savodxonligini egallagan bolalar esa alifbo davridan so’ng o’zlari mustaqil ravishda kichik hajmli ertak va hikoyalarni o’qishga kirishadilar.

Работа над текстом рассказов на внеклассных занятиях по чтению в

начальных классах

Абстрактный

Детей знакомят с книгами с самого раннего возраста. Сказки или события из жизни, рассказанные маленьким детям мамами, папами, бабушками и дедушками, украшают детские сердца, сеют в их сердца первые семена добра, и в дальнейшем они будут с интересом искать, находить и читать художественные произведения. . Работа над мелкими работами проводится также в рамках воспитательной деятельности дошкольных образовательных учреждений. Дети, овладевшие грамотой чтения и письма 1 класса, после периода алфавита начинают самостоятельно читать небольшие сказки и рассказы.

Working on the text of stories in extracurricular reading classes in primary grades

Abstract

Children are introduced to books from a very young age. Tales or life events told to young children by mothers, fathers, grandparents, beautify children's hearts, sow the first seeds of goodness in their hearts, and in the future they will search for, find and read artistic works with interest. acts as a step. Work on small works is also carried out as part of educational activities of pre-school educational institutions. Children who have acquired reading and writing literacy of the 1st grade, after the alphabet period, begin to independently read small fairy tales and stories.

Kalit so'zlar: Ona tili va o'qish savodxonligi, ertak, hikoya, qahramonlar, qayta hikoyalash, badiiy asar, kitobxonlik.

Hikoya kichik hajmli badiiy asar bo'lib, unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlari umumlashtirib tasvirlanadi. „Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvir etadi. Uning mazmuni ertakdagidan ortiqroq hayotiydir".⁴¹Hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilarni qahramonlarning xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, [portret tasviri](#), voqea-hodisalar haqidagi hikoyalar ko'proq qiziqtiradi. Shuning uchun bolalari hikoya bilan tanishtirish uning sujetini tushuntirishga bog'lab olib boriladi. Boshlang'ich sinflarda Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida hikoyani o'qishga bag'ishlangan darslarda o'qilgan [hikoya mazmunini ochish](#), lug'at ustida ishlash, o'qilgan matnni qayta hikoyalash kabilar asosiy ish turlaridan hisoblanadi.⁴² Hikoya mazmuni odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So'roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, [voqea-hodisalar](#), xatti-harakat o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi. Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini [tushuntirish ham muhim](#), aks holda, ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar. Hikoyani o'qishda uning mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini o'stirish markaziy o'rin egallaydi. Hikoya o'qib bo'lingach,

⁴¹ O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni. Barkamol avlod—O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" T.: Sharq 1997

⁴² <https://fayllar.org/1-mavzu-oqish-darslarida-hikoya-janridagi-asarlarni-organish-d.html>

o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishga vaqt berish kerak. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. Shundan keyingina hikoya sujeti, voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar [xarakterini tushunishga](#), nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi.

Badiiy asarni tahlil qilishda sujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qahramonlarga tavsif berish, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlari e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Ertak janriga xos matnlar jozibadorligi bilan bolani o'ziga tortadi. Lekin hikoya janri ham hayotiyli bilan o'ziga xos. Hikoyada voqealar tez rivojlanib boradi. Unda inson hayoti, u bilan bog'liq hayotiy lavhalar bayon etiladi. O'quvchilar qahramonlarning xarakteri, ulardagi xususiyatlar bilan qiziqadilar. Masalan, 1-sinflar uchun sinfdan tashqari o'qish darslarida foydalaniluvchi "Kitobim—oftobim" kitobida Yayra Sa'dullayevaning "Izza bir qoshiq jizza", Xudoyberdi To'xtaboyevning "Erkinlik", Mahmud Murodovning "Koptok", Latif Mahmudovning "Yomg'irda", Farhod Musajonovning "Sovg'a", "Farhod Musajonovning "To'lab ber" kabi hikoyalari berilgan. Ular mavzu jihatdan xilma-xil bo'lib, qahramonlarining xarakter-xususiyatlari bilan ham farq qiladi. Hikoya biror bir davr bilan bog'liq bo'ladi. O'quvchilar qahramonlarning ma'naviyatiga bo'lgan qiziqishlari tufayli hayotning nurli va qorong'i tomonlari xususida muayyan tushunchaga ega bo'la boshlaydilar. Ularda go'zallik va nafosatga muhabbat, yovuzlikka nisbatan nafrat tuyg'usi hikoyalar bilan tanishish va uni tahlil qilish davomida shakllanib boradi. Masalan, Farhod Musajonovning "Sovg'a" hikoyasida⁴³ o'zbek xalqiga xos bo'lgan urf-odatlar, ota-bola munosabatlari, ekinlarni parvarishlar, qo'ni-qo'shnilar bilan ahillik, mehmon bo'lish odobi, saxiylik, do'stlarni qadrlash kabi fazilatlar aks ettirilgan. Hikoya tahlili adabiy tur sifatida o'ziga xos xususiyatlari va vazifasidan kelib chiqib ish ko'rishni taqozo etadi. Undagi har bir so'z, ibora, gap yozuvchining fikrini ifodalashga xizmat qiladi. Hikoya matni uning mazmunini yoki badiiy xususiyatlarini o'rganishdagina emas, tahlilning ifodali, adabiy,

⁴³ D.Nasriddinova, R.Mirzayev «Kitobim-oftobim» sinfdan tashqari o'qish kitobi "Qaldirg'och nashriyoti" Toshkent-2022. 33-bet

shartli yoki ijodiy o'qish, muammoli usullardan foydalanish uchun ham manba bo'lishi lozim. Boshlang'ich [sinflarda hikoya sujeti](#), [kompozitsiyasi](#), qahramonlarini o'rganish bo'yicha turli tahlillar matn ustida ishlash asosida olib boriladi. Bunda o'quvchining ijodiy faolligi ortadi, ijodiy fikrlash doirasi kengayadi.

Hikoya mazmunini o'zlashtirish bo'yicha matn asosida quyidagicha ishlar amalga oshiriladi:

1. Matn mazmuni yuzasidan o'qituvchi savollariga javob berish.
2. Hikoya matni asosidagi savol-topshiriqlami bajarish.
3. Hikoya mazmuni yuzasidan o'quvchilarning savollar tuzishi.
4. Hikoya mazmuniga mos rasmlar chizish.
5. Hikoya matnini qismlarga bo'lish.
6. Har bir qismga sarlavha topish.
7. Hikoyaga reja tuzish.
8. Reja asosida qayta hikoyalash (to'liq, qisqartirib va ijodiy qayta hikoyalash).
9. Reja asosida bayon yozish.⁴⁴

Odatda, buyuk yozuvchilar ijodlarining ilk chog'lari hikoya yozishdan boshlanadi. Shunday ekan, bolalarda ham kitobga muhabbat uyg'otish, ulardan buyuk kitobxonlar chiqarish hikoyalar o'qishdan boshlanadi. Katta- katta badiiy asarlar, romanlarning o'qilishiga ertak va hikoyalar hamirturush vazifasini o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni. Barkamol avlod— O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" T.: Sharq 1997
2. <https://fayllar.org/1-mavzu-oqish-darslarida-hikoya-janridagi-asarlarni-organish-d.html>
3. D.Nasriddinova, R.Mirzayev «Kitobim-oftobim» sinfdan tashqari o'qish kitobi "Qaldirg'och nashriyoti" Toshkent-2022. 33-bet

⁴⁴ <https://infourok.ru/ois-darslarida-badiiy-asarlarni-anriy-ususiyatlariga-kora-organis-1842411.html>